

**O‘ZBEK QISSALARIDA QAHRAMON OLAMI TASVIRI
(TOHIR MALIKNING "SHAYTANAT" QISSASI MISOLIDA)
ОБРАЗ МИРА ГЕРОЯ В УЗБЕКСКИХ РАССКАЗАХ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ТАХИРА МАЛИКА "ШАЙТАНАТ")
THE IMAGE OF THE HERO WORLD IN UZBEK STORIES
(ON THE EXAMPLE OF TAHIR MALIK'S STORY "SHATYANAT")**

Maxmidjonov Shoxruxbek Dilshod o‘g‘li

FarDU, Adabiyotshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Umarov Davron Odiljon o‘g‘li

FarDU, Adabiyotshunoslik kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek qissalarining o‘ziga xosligi, mazvzu mundariyasi, qahramonlar xarakteri talqin qilingan. Tohir Malikning “Shaytanat” qissasi misolida davr va shaxs muammosi, adabiy qahramonning murakkab ma’naviy olami hamda ziddiyatli hayot yo‘li tasviri ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Xarakter, zamonaviylik, obrazlar talqini, badiiyat, ruhiy olam, ziddiyatli umr yo‘li, badiiy tasvir, mahorat.

Аннотация: В данной статье дается толкование оригинальности узбекских рассказов, содержания сюжета, характера героев. На примере рассказа Тахира Малика "Шайтанат" раскрывается проблема эпохи и личности, сложный духовный мир литературного героя, а также противоречивая картина жизненного пути.

Ключевые слова: Xarakter, современность, интерпретация образов, искусство, духовный мир, противоречивый жизненный путь, художественный образ, мастерство.

Annotation: This article interprets the specificity of Uzbek stories, the content of mazvzu, the character of the heroes. The example of the story “Shatyanat” by Tohir Malik reveals the problem of ERA and personality, the complex spiritual world of the literary hero and the image of a contradictory life path.

Keywords: Character, modernity, interpretation of images, artistry, spiritual world, contradictory life path, artistic image, skill.

Badiiy adabiyotda hayot go‘zalliklari, insonning ijtimoiy faoliyati va ma’naviy olami ma’lum bir estetik kategoriyalar orqali o‘z ifodasini topadi. Badiiy adabiyotning estetik kategoriyalari – poetik idrok etilgan hayotiy voqealikni tasvirlash yo‘llari, ya’ni badiiyat qonuniyatlari silsilasi nazarda tutiladi. Taniqli adabiyotshunos olim Matyoqub Qo‘shjonovning fikriga ko‘ra “Estetik kategoriya bu hayot go‘zalliklarining adabiyot va san’atda in’ikos ko‘rinishlarining tasvir yo‘llaridir”¹⁰. O‘zbek nasri taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan A.Qodiriy, G‘.G‘ulom, A.Qahhor, S.Ahmad, Sh.Xolmirzaev, O.Yoqubov, P.Qodirov, O‘.Hoshimov va boshqalarning asarlarida serqirra ma’naviy olam sohibi va o‘ziga xos taqdir egasi bo‘lgan kishilarning rang-barang obrazlari yaratilgan. Yozuvchilarning qator asarlarida inson hayotining eng shiddatli voqealari chigal taqdirlar-u fojeali kechmishlari, qahramonona voqealarga boy yulduzli onlari o‘zining ta’sirchan ifodasini topgan. Umuman, o‘zbek nasrchiligida yangi qahramonlar bilan adabiyotimizni boyitgan asarlar talaygina. Qissachilikda yangi qahramonlarning tug‘ilishi esa o‘z navbatida yangi ifoda vositalari, o‘ziga xos uslubni talab etadi. Shuningdek, qissachilikda yangi qahramon obrazini yaratish ko‘p jihatdan badiiyat – obrazlar tizimi, sujet, kompozitsiya, til va uslub kabi vositalar sohasida izlanishni ham taqozo qiladi. Yozuvchi inson taqdiridagi nozik murakkab holatlarni hamda shu inson sajiyasidagi muhim xislatlarni, uning ma’naviy olamini tasvirlashga harakat qilsa-yu, ammo yangi ifoda vositalarni topishga erisha olmasa, u o‘zining g‘oyaviy niyatini to‘la ifodalay olmaydi.

O‘tgan asr oxiriga kelib o‘zbek qissachiligida analitik yo‘sindan sintetik prinsip foydasiga siljish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri, bevosita tasvir usullaridan bilvosita tomonga yuz burish, ong osti sohasiga yanada sinchkovlik bilan nazar tashlash holatlari, psixologizm evolyutsiyasining bosh va umumiy tendendiyasiga aylandi. XX asrning 80-yillarida o‘zbek adiblarining ijodiy izlanishlarida real hayotiy ziddiyatlarni, ijodiy

¹⁰ Qo‘shjonov M.Saylanma. Ikki jildlik. II jild. T., 1983. – B.137.

niyatni konfliktning botiniy ko‘rinishi - qalb drammatizmi vositasida ifodalash ko‘zga tashlana boshladi. Qissa markazida qo‘yilayotgan ziddiyatlar odam va insoniyat tabiatidagi, haq va haqiqat zamiridagi, tarix va davr qatidagi qarama-qarshilik ifodasi o‘laroq yuzaga chiqmoqda. Azaldan to abadiyatga qadar muhim sanaladigan umuminsoniy g‘oyalar, qalb va iymon butunligini belgilovchi omillar bugungi qissalar konflikt uchun asos vazifasini o‘tamoqda. Psixologik, ijtimoiy, shaxsiy-intim konfliktlar birlashib qissa sujetining ta’sirchanligini oshirishga, davrning ayanchli qiyofasi, asar qahramonlarining fojiaiy holatlari yaqqol ochilishiga xizmat qilgan. Jumladan Tohir Malikning “Shaytanat” qissasida ham shaxs va davr muammolari, qahramonlarning shaxsiy-ruhiy holatlari aniqlik bilan ochib berilgan. Masalan asar qahramoni Zaynabning ruhiy iztirobi tabiat bilan uzviy ravishda gavdalangan.

Zaynab uyiga qaytdi-yu, bepoyon sahroda yolg‘iz tashlab ketilgan bechora holiga tushdi. Kunni erinchoqlik bilan o‘tkazgan quyosh endi ufqdagi bulutlar chetini qizartirib botmoqda edi. Osmonni bezagan bu manzara aldamchi, bulut chetlari qizil esa-da, bag‘ri qora edi. Hayot ostonada kutmaydi. Quyosh botishi bilan bu bag‘ri qora bulutlar chaqin chaqib, bostirib keladi. Dov-daraxtni savalab o‘tib ketgach, yulduzlar charaqlaydi. So‘ng yana quyosh chiqadi. Barglarda ilinib qolgan tomchilar javhar singari yaltillaydi. Ammo Zaynabning xufton dili bundan yorisharmikin? Ayriliq dardi yengilib, umid guli ochilarmikin? Quyosh botmay turib, ko‘z o‘ngida borliq xira tortdi. Yolg‘iz... Nido yo‘q... Go‘yo quyosh barchani o‘limga mahkum etib, vidolashib ketayotganday. Tor ko‘kragiga bandi yuragi behalovat tepadi. Tepib-tepib ko‘krak qafasini sindirib qochib ketgisi keladi. Bu vujudini tark etmoqni istaydi. Tark etolsa o‘tli hasratlarning fig‘onlari manguulikning sukutiga g‘arq bo‘la olarmikin?¹¹

Bunga misol tariqasida Tohir Malikning “Shaytanat” qissasidan olingan parchani keltirishimiz mumkin:

- Sizni chiqarib yuborishmoqchi bo‘lishgan ekan, o‘zingiz ko‘nmaganmishsiz? - dedi hamshira.

¹¹ Malik T. “Shaytanat” kitob. –Toshkent: “Sharq”, 2006. – B 369.

- Sizni tashlab ketgim kelmadi, - dedi Anvar, jilmayib.
- E, qo‘ying-ye...
- Men sizni o‘ylasam Charog‘on bo‘ladi olamim.
- Men sizni o‘ylasam
- Qora qon bo‘ladi olamim...
- Anvar aka, qo‘ying, bunaqa gaplarni... Shunaqa desangiz... gaplashmay qo‘yaman...

Hamshira shunday deb kaftlarini yuzlariga bosdi. Anvarning shirin so‘zlari unga yoqqan, bu so‘zlar vujudidagi shaytonni uyg‘otgan, shayton esa fursatni qo‘ldan bermay, ayolning nozik hislarini qo‘zg‘ata boshlagan edi. Ayni chog‘da, sergak farishtalar ayolning uyat, nomus, hayo tomirlarini uyg‘otmoqqa kirishgan edilar. Osmondagi bulut to‘dalari to‘qnashib yashin chaqqani kabi bu vujudda ikki kuch ayol yuragini yondirib, larzaga soldi. Bu kuchdan juvonning yuzlarigacha qizarib ketdi. Chiroqning xira nurida hamshiradagi bu o‘zgarish sezilmasa-da, u o‘ng‘aysizlanib, yuzlarini kaftlari bilan to‘sgan edi.

Keyingi yillarda yozilgan o‘zbek qissalarining badiiy-estetik saviyasi ham, mavzu-mundariyasi ham, tasvirlash va bayon etish usuli ham rang-barang, biri ikkinchisini takrorlamaydi. Har bir qissa mohiyatidagi yutuq va nuqson muallif dunyosini ko‘rsatadi. Keyingi o‘n yil yillar davomida yozilgan qissalarning katta qismi an‘anaviy nasrimiz uslubida bitilgandir. Bular orasida mazmun-mohiyatiga ko‘ra badiiy-estetik jihatdan pishiq, kitobxon qalbini larzaga soladigan, o‘y qarashlari va badiiy tafakkur tarziga o‘z bosim quvvatini o‘tkaza oladigan nisbatan sara qissalar bor.

Qissachiligimizda ko‘zga tashlanadigan yana bir xususiyat shuki, tasvirda, mushohada va qahramon olamida diniy-falsafiy, diniy-tasavvufiy, diniy-mifologik unsurlarning namoyon bo‘lishidir. Biz tahlilga tortgan Tohir Malikning “Shaytanat” yoki “Alvido bolalik” qissalari xuddi shunday diniy – falsafiylikni ko‘rish mumkin.

Diniy bilimning kengaya borishi tasavvufga bo‘lgan qiziqishlar keyingi davr nasriy asarlarida ham qaysidir darajada – chuqur hayotiy-falsafiy yoki sayoz suniy botiniy mohiyatidan qat’iy nazar o‘z ifodasini topdi. Diniy erkinlik, tasavvufiy

tadqiqot-kitoblar uchun ochilgan keng yo‘l go‘yo uzoq vaqt daryoga bosib qo‘yilgan bo‘gat(to‘siq)ning birdan olib tashlanganidek bo‘ldi. Bu oqim inersiyasi bilan badiiy adabiyot bo‘stoniga obi-hayot olib kirdi. Bir qator asar mualliflari o‘z asarlari uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri Quroni Karim oyatlarini epigraf qilib tanladilar. Jumladan “Shaytanat” asarining birinchi kitobining o‘zidayoq Quroni Karimdan bir oyat berilgan: Bismillohir Rohmanir Rohiym. “Qachonki (bu) ish tugagach (ya’ni jannat ahli jannatga sazovor bo‘lib, do‘zaxiylar do‘zaxga hukm qilingach), shayton dedi: “Albatta, Olloh sizlarga haq va’da qilgan edi. Men esa (yolg‘on) va’dalar berib, sizlarni aldagan edim. (Lekin) men uchun sizlarning ustingizda hech qanday hukmronlik yo‘q edi, illo men sizlarni (kufr yo‘liga chaqirishim bilanoq) o‘zingiz menga itoat etdingiz. Endi meni emas, o‘zlaringizni malomat qilingiz. Men sizlarga yordam bera olmayman, sizlar ham menga yordam berguvchi emassiz. Albatta, men sizlar ilgari (Ollohga) meni sherik qilganingizni inkor qilurman. Albatta, zolimlar (ya’ni kofirlar) uchun alamli azob bordir...”¹²

Xulosa qiladigan bo‘lsak, qissalarimizda umuman, katta-kichik nasrimizda yuz ko‘rsatayotgan yangiliklar, azaliy qadryatlarimiz, tasavvuf va islom dini falsafasiga tayanish, ularni qalamga olingan voqelik yoki individual shaxs psixologiyasi bilan omuxtalashtirish orqali go‘zal, yuksak saviyali san’at namunalarining maydonga chiqishi uchun asos bo‘ladi. Bunday o‘ziga xosliklarni Tohir Malikning yana ko‘plab asarlari misolida tahlilga tortishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Quronov.D. Adabiyotshunoslikka kirish. –T.: 2004
2. Tohir Malik. Shaytanat. Birinchi kitob. –T.: Sharq, 2006
3. Тоҳир Малик. “Алвидо... болалик”. –Т.: Шарқ, 2019
4. Makhmidjonov, S. (2021). Artistic Interpretations Of The Edges Of The Human Psyche. Интернаука, (15-3), 75-76.
5. Махмиджонов, С. Д. О. Г. Л. (2023). О ‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA BADIY OBRAZ MASALASINING QIYOSIY

¹² Malik T. “Shaytanat” kitob. –Toshkent: “Sharq”, 2006.. – B 1.

TALQINI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(6), 520-524.

6. Maxmidjonov, S. (2023). THE GENESIS OF THE IMAGE OF AN INTELLECTUAL IN UZBEK LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(6), 1231–1235.

7. Umarov, D., & Tojimatova, Z. (2023). INTERPRETATION OF THE HERO OF A LITERARY WORK. *Modern Science and Research*, 2(6), 1104-1106.

8. Umarov, D. (2023). THE IMPORTANCE OF LITERARY CRITICISM ARTICLES IN LITERARY STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(6), 848-853.

9. Tojimatova, Z., & Umarov, D. (2023). THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF "WOMEN'S LITERATURE" IN LITERARY STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1099–1103. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/21485>.

10. Umarov, D. (2023). BRIGHT MANIFESTATIONS OF UZBEK PROSE OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(6), 842– 847. Retrieved from